

¿QUÉ ME COMO HOY? LAS ETIQUETAS DEL MERCADO SEXUAL.

Ponencia presentada en el V Coloquio Internacional de Estudios de Varones y Masculinidades.
14-16 enero 2015, Santiago de Chile.

Silvia Pérez Freire¹ – David Casado Neira²

Resumen:

Uno de los campos en el en el que se hace más evidente la discusión sobre la masculinidad y sexualidad es en lo referente a la prostitución femenina. En España el consumo es legal y el ejercicio autónomo está permitido, lo que se refleja también en una industrial sexual bastante desarrollada y que es uno de los países europeos en los que hay un mayor consumo de servicios de prostitución. Es así que el imaginario social entorno a la prostitución se retroalimenta de su representación en los medios de comunicación. En ellos las mujeres que ofrecen servicios sexuales son representadas de acuerdo a determinados imaginarios sexuales que transitan desde la “trabajadora sexual liberada” a la “hipervíctima tratada” y que permite acercarnos a modelos de masculinidad vigentes revelando más de la consideración –sexual– de la mujer que de los gustos personales de los clientes.

¿QUÉ ME COMO HOY? LAS ETIQUETAS DEL MERCADO SEXUAL.

La realidad española: nuestro mercado del sexo.

¿Qué es prostitución? a pesar de que podríamos aunar una definición simple y con la que seguramente estaríamos todos/as de acuerdo, lo cierto es que “la cosa” no es tan sencilla. La RAE (Real Academia de la Lengua) recoge la siguiente acepción: “actividad a la que se dedica quién mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero” (RAE,

¹ Silvia Pérez Freire: Socióloga consultora científica experta en Violencia de Género. Profesora asociada de la Universidad de Vigo (2007-2013) e investigadora social con más de 10 años de experiencia. (silviapf@uvigo.es).

² David Casado Neira: Profesor contratado doctor del Departamento de Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración y Filosofía. Universidad de Vigo. Avaliador externo de Papeles del CEIC (Centro de estudios sobre la identidad colectiva, desde el 2005. (dcneira@uvigo.es).

edición XXII). Con ello se está delimitando quizás una parte de la realidad pero quedan fuera otras: existen más contraprestaciones que pueden mediar en el acceso al sexo de pago y llegados a este punto tendríamos también que delimitar qué formas de intercambio en las relaciones afectivas-sexuales podrían integrarse en la llamada prostitución. El historiador F.J Vázquez hace referencia a ello aclarando o, más bien, distorsionando esta cuestión:

El hecho de que ciertas conductas sexuales en nuestra sociedad sean caracterizadas como actos de prostitución, no depende de estas conductas en sí mismas sino del modo de percepción y definición social de las mismas. Estas definiciones no son invariables; cambian de una sociedad a otra, de un período a otro. Incluso en nuestra propia sociedad no hay acuerdo a la hora de decidir qué sujetos están ejerciendo la prostitución. (Vázquez, 1998)

Lo cierto es que aunque simplemente nos quedemos dentro del marco inicial, las transformaciones que han sufrido las distintas modalidades de propio intercambio sexual pagado según los espacios de ejercicio, la gran variedad existente y el acceso a Internet hace que debemos considerar dentro de la prostitución muchos aspectos que sobrepasan el concepto clásico de "relaciones sexuales". Entre ellos y siguiendo a Agustín (2004) en su definición de "industria sexual" a:

Burdeles o casas de citas, clubs de alterne, ciertos bares, cervecerías, discotecas, cabarets y salones de cóctel, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por internet, sexo shops con cabinas privadas, muchas casas de masaje, de relax, del desarrollo del 'bienestar físico' y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), agencias matrimoniales, muchos hoteles, pensiones y pisos, anuncios comerciales y semi-comerciales en periódicos y revistas y en formas pequeñas para pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y vídeos en alquiler, restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión (sadomasoquismo) y prostitución callejera: una proliferación inmensa de posibles maneras de pagar una experiencia sexual o sensual.

Con ello se pone de manifiesto la dificultad de cuantificar y delimitar este fenómeno, por su intencionado oscurantismo (dentro de la economía sumergida y, en muchas ocasiones, vinculados a otros negocios ilegales: tráfico de drogas, armas, etc). Los datos existentes a los que haremos referencia están integrados dentro de la denominada explotación sexual, mayormente pero también de la trata sexual, una estrategia de captación en la explotación

sexual organizada e integradas íntimamente dentro de la industria sexual y de las que se tiene datos y cifras oficiales aunque parciales. Asimismo también haremos referencia a estimaciones según el consumo de sexo de pago según los registros llevados a cabo por la Guardia Civil que han cuantificado diversos espacios prostitucionales (los clubs de alterne y plazas de toda España, por ejemplo), otros organismos, como la Policía Nacional y Organizaciones No Gubernamentales con programas de atención a población en prostitución (en la calle, pisos, etc).

En España el ejercicio de la prostitución no es ilegal aunque tampoco tiene un reconocimiento explícito en el ordenamiento laboral: es tolerado. La explotación sexual, sin embargo, sí lo es. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) define la explotación sexual de la siguiente manera: “El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella o bien lucrarse explotando la prostitución de otra persona”. Es una actividad, por tanto, en donde personas que realizan servicios sexuales derivado de una demanda (numerosa y variada clientela) es mediada por diversos agentes que movilizan, canalizan y facilitan el encuentro entre los demandantes y oferentes. A priori, es difícil determinar cuánto de la prostitución existente es explotación sexual pero sí conocemos cómo se organiza/estructura este negocio (el perfil de quienes se prostituyen, quienes se lucran con ello y, sobre todo, la prioridad en la adquisición de dinero rápido) ya que la modalidad organizada de la explotación sexual es la que más beneficios reporta (tanto a explotadores como a explotadas) y resulta bastante razonable estimar que sea la más numerosa. Esto también lo indican los múltiples y numerosos testimonios de las mujeres en prostitución (las principales agentes de la oferta sexual) quienes reconocen que transitan entre distintas modalidades según sus necesidades económicas (Gómez y Pérez, 2009).

Existe además una gran confusión entorno a otros dos fenómenos vinculados a la prostitución: la trata y el tráfico de personas. Ello se ha derivado, entre otros factores, de la indefinición legal que ha habido en España hasta hace bien poco, sobre todo, de la trata. Esta confusión conceptual de los términos se sigue produciendo en la práctica a la hora de reconocer la existencia de uno o ambos delitos, dada la gran dificultad en la detección e

identificación de las víctimas. Así, es frecuente que las víctimas de trata puedan empezar como migrantes objeto de tráfico ilícito, aunque al revés, también es posible. Debemos aclarar que mientras que el tráfico de migrantes consiste en el negocio de cruzar personas a través de las fronteras (sin documentos y procedimientos requeridos por la ley), la trata de personas es un delito tanto de dimensiones nacionales (no requiere necesariamente cruce de fronteras) como internacionales, que puede ser realizado por grupos de crimen organizado, pequeños grupos o individuos, teniendo como objetivo fundamental la explotación de la persona (laboral, sexual, matrimonio forzado, mendicidad, etc., también frecuentemente en combinación). Hay que destacar que estos dos delitos, por tanto, son de naturaleza totalmente diferente: el sujeto pasivo del delito en la trata es la víctima y se están violando con ello sus derechos humanos, en cambio en el tráfico el objeto del delito es el Estado ya que se viola únicamente su soberanía al infringir las leyes migratorias.

Un reciente estudio sobre la trata de personas en Galicia (Pérez, 2013) pone de manifiesto la dificultad de discernir la situación de trata sexual derivado, entre otros factores, del consentimiento de la víctima que, aunque no constituye un eximente, ocasiona su invisibilización. En el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) *Issue Paper on Abuse of a Position of vulnerability and other means within the Definition of trafficking in Persons* (2013) dirigido a los profesionales de justicia penal aclara este concepto para que los agentes implicados en perseguir la trata sean más efectivos y puedan operativizar este concepto según unas características tasadas (vulnerabilidad personal, geográfica y circunstancial), dada la constatación de la confusión de los propios agentes encargados en la identificación de las víctimas.

Fig 1. La yuxtaposición de los contextos prostitucionales: Un Continuum.
Fuente: Pérez (2013a)

Es por todo ello que podemos estimar que los datos existentes de la trata infrarepresentan de la realidad existente dentro de otros contextos también difíciles de cuantificar y con los que están directamente relacionada: la explotación sexual y la prostitución (sobre todo en espacios virtuales y cerrados). Asimismo, es habitual encontrarse con personas que se hayan encontrado en todos ellos en distintos momentos de su vida. Las actuales investigaciones sobre trata recomiendan entenderla como un proceso de graduación (Kelly, 2005) en donde las víctimas pueden encontrarse en una etapa dentro de un ciclo, que no siempre se completa. Es pertinente, al igual que lo hacen los organismo oficiales, ofrecer los datos de estas distintas situaciones (prostitución-explotación sexual-trata sexual) para poder valorar y calibrar algunas de las estimaciones ofrecidas entorno a este fenómeno existente en España.

En el primer informe elaborado por la agencia estadística de la Unión Europea (Eurostat) sobre la trata de personas ha recopilado, hasta el momento, las cifras más fiables también de la explotación sexual de los últimos años en 27 países de la UE, además de Croacia (recientemente incorporada), Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Turquía. El informe ha sido elaborado en base a datos oficiales de la policía, autoridades laborales, de inmigración y fronteras, así como de diferentes ONGs. Los aspectos más destacables son los siguientes: a) España se sitúa como el segundo país con más casos de la UE ; b) Se identifican cerca de 24.000 víctimas de trata entre los años 2008 y 2010, con un crecimiento del 18% para ese período, siendo la trata sexual a la que se le atribuye este aumento anual (esta modalidad supone el 62% de toda la trata existente); c) En su mayoría se trata de víctimas de origen comunitario (un 61%) con libertad de circulación dentro del espacio de la EU. Los principales países de origen son Rumanía y Bulgaria, seguidas con lejanía por otros territorios extracomunitarios como Nigeria y China. La ausencia de controles fronterizos dentro de la UE para trasladar a las víctimas, así como la existente descoordinación entre países en la investigación de este tipo de delitos si se producen fuera de sus fronteras pueden ser los factores explicativos de este alto porcentaje.

Debemos considerar estas cifras como 'la punta del iceberg' de la situación real ya que se refieren a las identificaciones realizadas por diversas autoridades pero, como hemos

señalado, esta labor entraña grandes dificultades metodológicas. De ahí que la ONUDD estime que existan unas 140.000 mujeres en explotación sexual y que 1 de cada 7 mujeres en prostitución ha sido víctima de trata sexual. El 84% de las víctimas de trata en Europa son traídas para su explotación sexual, siendo éste un negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginalizada, así mismo según la ONUDD constituye uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 3 mil millones de dólares al año. Estiman, además, que sólo 1 de cada 20 víctimas de trata es identificada en los países industrializados.

En el caso de España, las cifras oficiales nos dicen que el 90% de los casos de trata están relacionados con la explotación sexual. Derivado del Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual (2008-2012) se han abordado acciones coordinadas desde diferentes instituciones y entidades que permitieron diagnosticar y actuar sobre esta situación. En sus informes de seguimiento (el último, relativo a las actuaciones realizadas hasta el 31 de diciembre del 2012 y publicado a finales del 2013) se arrojan estos principales datos :

– Por parte de las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil):

- a. Detección de 14.370 personas en riesgo de explotación sexual (2011).
- b. Detección de 12.305 personas en riesgo de explotación sexual (2012)
- c. Se identificaron 1.082 víctimas en el 2011 siendo su perfil de: 95% extranjeras, un 40% en situación administrativa irregular, 90% mujeres, edades comprendidas entre los 23 y 32 años, de nacionalidades predominantes de Rumania, China, Brasileña, Paraguay, Rusa y República Dominicana.
- d. Se identificaron 976 víctimas en el 2012 siendo el perfil: mayoritariamente entre 18 a 22 años, en situación administrativa irregular, procedentes de Rumania y Paraguay (27% respectivamente) y Brasil (10%). Identificadas 21 víctimas menores de edad.

– Por parte de las organizaciones que desempeñan programas de atención y acogida a víctimas de trata en España (subvencionadas mediante la Orden SSI/1839/2012 del 2 de

agosto) que suman un total de 40 entidades sin fin lucrativo especializadas en la asistencia a víctimas de trata con fines de explotación sexual y que incluye también servicios de atención en Unidades móviles (unas 57 repartidas en nuestro estado visitando clubs, pisos y calles de prostitución) se habla de que se ha contactado con 34.532 mujeres en situación de riesgo desde los recursos fijos y 18.275 desde las unidades móviles (detectando 1.317 casos de trata sexual: 44% entre 26 a 35 años siendo Rumania, Nigeria y Brasil los principales países de origen de dichas mujeres).

Diversas fuentes han barajado otras cifras ofrecidas a través de la Comisión Mixta de Investigación sobre la Prostitución en el Senado y que se celebra cada cierto tiempo (la última en marzo de 2007). En el documento que se genera de las conclusiones de las distintas comparecencias de expertos/as (personas con experiencia en el estudio y/o intervención con población en prostitución: académicos, feministas, representantes de asociaciones, etc) se ha hecho referencia a la existencia de unas 300.000 personas dedicadas a la prostitución en nuestro país en un informe anterior, y 400.000 prostitutas en este último. Otros datos que apuntan más al volumen de negocio y su consumo que a quienes la ejercen (no existe un claro consenso en esta cifra, como veremos): a) El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes que el tráfico de drogas; b) El negocio de la prostitución reporta anualmente unas ganancias de entre 5 y 7 billones de dólares y moviliza unas 4 millones de personas. c) Aproximadamente 4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas mundialmente, con el objeto de forzarlas a la prostitución, la esclavitud o el matrimonio. d) Se estima que las mafias ganan 7.000 millones de dólares al año. e) El número de personas que trabajan ilegalmente en la llamada "industria del sexo" en la Unión Europea fluctúa entre 200.000 y 500.000; dos terceras partes provienen de Europa Oriental.

En este documento se hace referencia al consumo de sexo de pago por parte de los hombres y su impacto económico: a) Los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución existiendo unos 15 millones de varones potenciales de las 400.000 prostitutas existentes o una por cada 38 hombres; b) Según la Asociación de Propietarios de Clubs de Alterne (Anela), el negocio de la prostitución mueve en España: 18.000 millones al año; c) La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años, sería de 1.200 euros al año ó 100 al mes; d) El 6% de la población española es consumidora habitual de

prostitución; e) Los medios de comunicación también obtienen beneficios del negocio de la prostitución. La prensa de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de prostitución. Las ediciones de los cuatro principales periódico generalistas de nuestro país en un día laboral recogen un número de anuncios considerable (El País: 702, El Mundo: 672, ABC: 225, La Razón: 91). El periódico con más tirada de este país ingresa entorno a 5 millones de euros anuales en publicidad.

A pesar de existir tan variadas cifras respecto de la prostitución, lo cierto es que diversas fuentes hacen referencia a una parte de la misma, a un sector específico, a una modalidad determinada, por lo que teniendo en cuenta la amplia y sumergida realidad del fenómeno que nos ocupa (recordemos la amplitud de su definición y su tan difícil delimitación en el mercado) incluso las estimaciones más abultadas deben ser tomadas en consideración. Hay indicios asimismo de que España se está convirtiendo en uno de los destinos europeos más importantes del turismo sexual (Daley, 2012), debido a la libertad de circulación, normas laxas, tolerancia hacia el ejercicio de la prostitución, una economía sumergida de grandes dimensiones y redes de corrupción política y policial. En este mismo sentido Brufao (2008) ya señalaba a España como el destino preferido del turismo sexual y de las mafias de prostitución.

¿Como se muestra la prostitución? Etiquetas y otros maniqueísmos.

A pesar de la imprescindible presencia de los clientes en el universo prostitucional es una figura poco estudiada, incluso hace poco inexistente en las investigaciones sociales sobre la temática. La invisibilidad del cliente opera en dos planos: en el de la práctica sexual clientelista (concreto) y en el tratamiento que se realiza sobre el fenómeno mediática y socialmente (abstracto). No es casual que en los propios espacios prostitutivos se salvaguarde su identidad a pesar de querer constituirse como negocios falsamente legales, en el caso de España: hoteles-pisos que alquilan habitaciones, por ejemplo pero en los que sólo se registra el nombre de la prostituta; la existencia de aparcamientos para automóviles convenientemente camuflados en todos los clubes/clubs de alterne o el pacto de silencio tácito existente entre los propios clientes respecto a sí mismos y su relación con el medio (lo

que pasa en un club, se queda en el club). Esta opacidad se ve intensificada con la presencia e importancia constante de la prostituta cómo agente individual y cuasi omnipresente en los análisis sociales y mediáticos sobre el fenómeno: investigaciones sobre cuántas y quiénes son las prostitutas en un determinado país o zona (perfiles sociodemográficos, causas del ejercicio así como "modus vivendi"), tratamiento de la prostitución ligado a sucesos policiales criminalizantes (imágenes de redadas que llevan a la mujer prostituta inmigrante en situación irregular –en su mayoría– al coche policial por incumplimiento de la ley de extranjería pero que nada tiene que ver con su condición de prostituta: la actividad no es ilegal en España, recordemos) o como hipervíctima ingenua secuestrada y violada para el suministro de la industria sexual (la trata sexual como suceso aislado aunque, como hemos visto en los datos conocidos, mucho más frecuente de lo que nos gustaría reconocer).

Imagen 1: Noticia Faro de Vigo, martes 12 de febrero del 2013

En estas noticias ligadas a la detención de prostitutas (vease imagen 1) se criminaliza a las mujeres en prostitución (incluido las potenciales víctimas de trata que no son identificadas) y se invisibiliza una vez más a dos actores en este mercado: el cliente y el proxeneta. No se nombran (¿y la detención del proxeneta?). Al mismo tiempo, se genera en la

opinión pública la idea de que la prostitución puede estar ligada a la "prohibición" o, por extensión, a la "ilegalidad" y que por eso las mujeres se ven perjudicadas (se mantiene con ello la persistencia de un negocio opaco y oscuro). En realidad ninguna autoridad puede adoptar medidas administrativas o penales contra las mujeres en prostitución por el mero hecho de estarlo, ya que como hemos dicho la práctica en sí misma no es delito pero dado que las mujeres que la ejercen lo constituyen perfiles mayoritarios ligados a la inmigración femenina, muchas veces irregular, obliga a sancionarlas aplicando las medidas administrativas oportunas por su condición de migrantes "sin papeles" pero que no es explicado de forma aclaratoria en las noticias.

En los medios de comunicación, el cliente tampoco es analizado y cuenta con una escasa trayectoria en el ámbito de las investigaciones sociales (los primeros estudios sociológicos realizados en Europa fechan en la década de los ochenta en Suecia). Se "mueven" entre el anonimato, la impunidad y la complicidad social a pesar de ser el sujeto agente activo y causal de un mercado sexual a su servicio y disposición, en cualquiera de sus modalidades y formas (prostitución-explotación sexual- trata sexual), realidades en las que no son integrados (no se les exige responsabilidad penal ni social alguna: al menos, en España). Las cifras de distintos estudios sobre hábitos sexuales (internacionales y nacionales) han adquirido en cuestión de una década una relevancia insospechada e impredecible en un contexto de liberalización sexual que hacía pensar en su paulatina desaparición en los arravales de la exclusión social y la desviación. Al contrario, se está adueñando como ejercicio de libertad, modernidad y manifestación de una aparente masculinidad ¿quizás perdida o desubicada?.

Asimismo, la actividad de la prostitución no suele ser informada desde las redacciones de los periódicos, no disfruta del beneficio de las rutinas productivas que sí se extienden a otros sectores de la economía que afectan también a las relaciones sociales. Existe una marginalidad informativa periodística (Fagoaga, 2007) y reducida a la nota policial en sucesos o al reportaje de la protesta vecinal donde el tratamiento de la prostitución suele ser sensacionalista y banalizado en su contenido contribuyendo la creación de un discurso mediático publicitario de la prostitución donde apenas se analiza con profundidad las

características, causas y consecuencias del fenómeno ni se realiza una investigación periodística seria (Puñal, 2007) . La rigurosidad deja paso al morbo, la anécdota y cuando existe un desplazamiento del protagonismo de las mujeres que ejercen la prostitución y aparece de forma residual la figura del cliente es porque la importancia pública de la figura puede ser rentabilizada mediáticamente (Alba, 2006): el caso del golfista Tiger Woods o del presidente italiano Berlusconi en Villa Certosa, por ejemplo. Las voces expertas (profesionales técnicos que trabajan con la temática y académicas) así como los discursos y "luces y sombras" del ejercicio por parte de las prostitutas es convenientemente seleccionado y difundido en función de la ideología (anti-prostitución o pro-prostitución) y previamente establecido en el "reportaje" y el medio (Pousa, Castro, Cuevas y Puñal, 2010) dibujando un marco donde se hace una clara y frívola diferenciación de las prostitutas: las que deciden ejercer porque quieren y aquellas que están siendo esclavizadas. Ello no desvirtúa la existencia y presencia en ambas de violencia, dominación, explotación, trata, supervivencia, superación, resiliencia... Todo puede formar parte de la misma realidad pero que opera en planos y "tiempos" diferentes (incluso, a veces, dentro de una misma trayectoria vital) y que es distorsionada para "simplificar" y ofrecer una visión totalizadora y sesgada según el enfoque pretendido.

Imagen 2: la hiper-víctima

Imagen 3: la liberada

En cualquier caso, son ellas (las prostitutas), el uso del término para denominarlas suele ser común a un carácter estigmatizante, las que se colocan en el frente de la noticia y como afirma el periodista Hubert Dubois, realizador de documentales sobre prostitución: "poner en tela de juicio la cuestión del clientelismo es políticamente incorrecto" para los medios de comunicación (dirigidos por varones)". En primero lugar, la forma más utilizada para nombrar a quién compra sexo -cliente- nos designa la de un contexto semántico ligado a las relaciones comerciales sin carga valorativa alguna: el cliente lo puede ser de cualquier otro mercado y/o consumo y por lo tanto, no posee un carácter estigmatizante. En segundo lugar, está su representación en los medios y que según un estudio realizado polo Colegio de Periodistas de Galicia (2010) responde a dos tipos de visiones:

1. Ligada al lujo y la concepción de la virilidad asociada al poder (político y económico) y a la consideración de la sexualidad masculina como irrefrenable e insaciable.
2. Crítica (desde los agentes/profesionales que trabajaban desde las Ong's con la población en prostitución), morbosa (fiestas personales), desde los derechos humanos (sancionadora) y feminista anti-prostitución (sexualidad masculina genitalizada e irrefreable unida a la visión de desprecio hacia las mujeres).

Asimismo, los propios anuncios de sexo de pago existentes en la prensa diaria escrita e internet destinados al reclamo del consumo nos ofrecen y presentan una serie de representaciones standarizadas y repetitivas que podríamos llamar etiquetas con las que se capta al cliente. Los recursos utilizados ponen de manifiesto los intereses de la demanda y sus motivaciones. Es frecuente encontrarnos con las siguientes características: a) el empleo de dibujos de caras y/o cuerpos en sustitución de fotos con estética aññada, b) la referencia constante a la "novedad" como reclamo aunque se trate de anuncios que se reproducen desde hace tiempo, c) oferta de servicios específicos y con riesgo (sin preservativo) y d) utilización de vocablos que definen el tipo de relación ofertada: " con sumisión, viciosa y complaciente". Estas representaciones nos indican una visión arquetípica de la mujer-sujeto-sexuado desempoderado ligado íntimamente a la satisfacción masculina y que podrían ser elementos que definen la construcción y desarrollo de un tipo determinado de masculinidad (en

simbiosis con la heteronormatividad dominante). Los imaginarios de las mujeres en prostitución se articulan sobre lógicas, que si en apariencia van más allá de las lógicas de dominación –al definir al cliente como mero consumidor y a la prostituta como facilitadora de un servicio- en la práctica siguen regidas por las lógicas de explotación (los reconocimientos sobre el propio mercado según los datos oficiales así lo registran). En esa misma línea, el sociólogo sueco Mansson explica a su vez el papel relevante que juega la pornografía (iconografía imaginaria hegemónica del cliente de prostitución) y la repercusión e impacto que internet está teniendo en las relaciones humanas, en las de pareja y por extensión, en las sexuales comerciales. Los estudios realizados por este autor sobre los clientes de prostitución llega a la conclusión que "los hombres que tienen muchas parejas sexuales son los que tienen más experiencias con prostitutas" (Mansson, 2001), hecho que contradice la creencia popular que afirma que el cliente es un hombre eminentemente "solitario" y que tiene "necesidad de sexo". De hecho, pocos son los varones que mencionan explícitamente la necesidad sexual como la razón motora de su actuación sino que se hace más bien referencia a razones de tipo emotivo, la sensaciones como la "curiosidad", "emoción" y "excitación". En esta línea se apunta los autores Giusta, Dice Tommaso, Shima y Strem (US, 2009) haciendo una clasificación no derivada de la motivación sino de la habitualidad (experimentados y esporádicos) dado que estiman que es este hecho lo que marca la conducta y visión respecto de las mujeres en general y las prostitutas en particular así como la construcción de la propia identidad masculina. De forma más explícita la investigadora Elisiane Pasini (2009) habla del "hombre frequentador" y no ya de cliente para referirse al sujeto varón consumidor de sexo de pago y que viene derivado de la complejidad de la práctica social que se realiza en los diversos espacios prostitutivos, asociados al ocio y a la diversión. El Mouvement du Nid en Francia (asociación creada por una prostituta activista abolicionista) realiza una investigación amplia y exhaustiva (encuesta de 6.000 registros y entrevistas en profundidad a 93 clientes) (referencia#) llegando a parecidas conclusiones que Mansson. Reflejan además un dato que ha trascendido por la paradoja que pueda representar a priori, desmitificación ciertos estereotipos del clientelismo sexual que es significativo: el 75% de los hombres entrevistados declararon que las relaciones con las mujeres prostitutas son insatisfactorias. Los resultados de la encuesta agrupó que un primer conjunto de la población con un 75% de los casos que justificaban el consumo derivado de sus propias insuficiencias sexuales, sociales y afectivas,

un segundo grupo en los que declaraban su desconfianza y odio hacia las mujeres y que les llevaba al consumo de estos servicios; un tercer grupo que se refieren a consumidores "resignados" venidos de relaciones afectivas insatisfechas, cuarto grupo de hombres que legitiman el consumo por cumplir un imperativo de sexualidad que en la prostitución se ejerce sin responsabilidad ni vínculos afectivos, algo positivo y liberador; y por último, un quinto grupo de hombres dependientes y adictos al sexo.

El psicoanalista Volnovich (2007) habla de que la presencia del dinero no es un elemento menor ni algo contingente en el acuerdo: el pago garantiza que el deseo de la mujer quede siempre en suspenso. Para el autor, la relación sexual es sólo un medio para ejercer el poder que la degradación del objeto amoroso como fin. Cuando la dominación se ha erotizado, la explotación se ejerce para controlar y expropiar a las mujeres de su deseo. En esa misma línea apunta el trabajo realizado por Szil (2004) psicoterapeuta especializado en educación sexual, respecto a la visión compartida que tienen los hombres compradores de prostitución respecto al consumo de sexo de pago y el derecho a disponer del entorno, espacio y tiempo de 'las otras'. Gimeno (2011) hace referencia a diversos estudios en los se pone de manifiesto que mucho del consumo de prostitución viene dado por la pertenencia al grupo masculino y un ocio asociado/organizado de los hombres en los espacios masculinizados (imperativo de masculinidad) más que a una necesidad erótica particular. El trabajo realizado en Gran Bretaña (Faley, Bindel y Golding, 2009) hacen referencia a un uso cómodo y de experimentación ociosa vinculado al consumo sexual, principalmente (el 54% del 103 entrevistados tenían pareja estable) y la investigación de Insausti y Baringo en Zaragoza también apuntan en esa dirección:

La prostitución, desde el punto de vista masculino, cumple todavía una doble función de autoafirmación, individual y de grupo. Individual, ya que permite que el hombre haga realidad, de forma sencilla y rápida, la imagen social de que el hombre debe tener muchas experiencias sexuales. El ideal del conquistador-coleccionista. De grupo, al crear una dinámica grupal forjada en la clandestinidad, el secreto y la complicidad. Al acudir al burdel con la pandilla se realiza una transgresión moral colectiva, se establece una complicidad masculina que refuerza los lazos libidinales intangibles de amistad y camaradería. Al hacer algo prohibido, se refuerza el sentimiento de grupo." (López Insausti y Baringo, 2006).

Se concluye que:

Si aceptamos la tesis de que el hombre contemporáneo evita sistemáticamente el compromiso, familiar y emocionalmente hablando, la prostitución tiene todavía más sentido todavía. El hombre en el trato con la prostituta recobraría el control que ha perdido con las mujeres convencionales, con las que se sentiría inseguro, incapaz de dominar la situación o falta de confianza en uno mismo." (López Insausti y Baringo, 2006).

Otros estudios también hacen referencia a este tema, el realizado en País Vasco por la Asociación Askabide (2010) concuerdan que la motivación principal del consumo de prostitución es la de obtener sexo sin compromiso y en Madrid, Carmen Meneses con la colaboración de Apramp (138 clientes de muestra mediante cuestionario autoadministrado) (2010) determinó que los factores motivacionales del consumo de prostitución corresponden a compañía, rapidez, riesgo y dominación.

A ello también se refieren en las narrativas discursivas halladas en diversas investigaciones realizadas sobre el consumo de prostitución desde la Universidad de Vigo (Gómez y Pérez, 2006 a 2011) y en la que se han detectado los perfiles más significativos de clientes en Galicia. Gracias a la financiación del Instituto de la Mujer (2010-2013) a través de la investigación "Consumo de Prostitución en España: clientes y mujeres" se ha podido extrapolar el estudio al ámbito español. Ello ha permitido constatar la vigencia y extrapolación de los discursos gallegos encontrados con los del resto de territorio del estado (algo esperado dado que se comparten matrices culturales similares) y ha permitido profundizar en las narrativas de los clientes respecto al consumo de sexo de pago. Las tipologías halladas han sido: el llamado 'cliente misógino' con un discurso sexista infravalorando a la mujer y legitimando la prostitución, el 'cliente consumidor' cuya narración gira entorno a los derechos del usuario dentro de una estructura de mercado aceptada (aquí se ha encontrado con una especificidad, el denominado 'consumidor responsable', que busca que las condiciones del intercambio sean lo más justas posibles: sin explotación sexual ni trata), en tercer lugar 'el cliente amigo' que empatiza con las mujeres en prostitución desarrollando lazos afectivos, y por último 'el crítico' que critica las situaciones de abuso y la

dimensión patriarcal y capitalista de las relaciones humanas reconociéndose como la parte privilegiada.

En las investigaciones analizadas nos ponen de manifiesto una realidad sociosexual de los hombres consumidores de prostitución en donde podemos concluir que es una tendencia en auge y la demanda de servicios no está vinculada a la situación afectiva-sexual del sujeto varón sino a las circunstancias y patrones culturales que legitiman su conducta. Con respecto a la vigencia del consumo de prostitución ligado a las llamadas nuevas masculinidades y al cambio generacional las expectativas hacia la pareja entre los más jóvenes no parecen haber operado la transformación que los discursos sobre la igualdad de géneros prometen, como nos muestra un estudio entre alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: "[el] 80% de las personas entrevistadas considera que la chica debe complacer a su novio, más del 40% piensa que el chico tiene la obligación de protegerla a ella y cerca del 60% está de acuerdo en que los celos son normales en una relación" (FMP, 2011), la idea de la mujer dedicada al varón persiste como un eje de la cultura sexual-afectiva de los más jóvenes.

En esta dirección, también la transformación de la estructura familiar ha provocado a su vez que las relaciones en pareja entren en una dinámica diferente en la que se redefine el papel tradicional del varón. Las nuevas formas de familia están caracterizadas por: el descenso de la fecundidad, el retardo reproductivo, la simplificación del trabajo doméstico, la reducción del tamaño de los hogares, el incremento de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la redefinición de roles dentro de la familia, la diversidad de formas de convivencia, el matrimonio homosexual, la filiación sin matrimonio, la extensión de la permanencia en el hogar y el retraso en la edad de matrimonio (Alberdi y Escario, 2007:17-36). En este contexto la puesta en valor de la sexualidad masculina ya no está determinada por estrategias reproductivas, lo posibilita un mayor hedonismo sexual que demanda nuevos productos y servicios sexuales.

En el ámbito prostitutivo la brecha entre el ámbito familiar y el de consumo de productos y servicios de prostitución ya no está marcada por una doble moral sexual sino como una extensión de la falta de oportunidades en la vida de pareja de culminar una identidad masculina sexuada. Así, el club se revela como un espacio de excepción cotidiano, un escenario en donde se pueden exhibir, con un público supuestamente complaciente, una

sexualidad masculina desinhibida y en donde se busca la puesta en escena del macho reproductor (a través del sexo con penetración), de los límites de identidad sexual masculina (incluyendo simulaciones homo-eróticas y juegos sexuales de excitación anal) y de fantasías de dominación masculina (sexo oral, sexo sin protección o agresiones) en una escenificación y puesta en práctica de un ethos de control del riesgo, como rasgo intrínseco de las masculinidades contemporáneas, y marcadas en el terreno sexual por la puesta en acción de la *libido dominadi* (Bourdieu, 1998:93).

Conclusiones

El mercado del sexo se ha convertido en uno de los más expansivos y rentables negocios a nivel mundial y con ello, una distorsión en las delimitaciones en las relaciones sexuales comerciales. La prostitución es, esencialmente, una cuestión de género (la mayor parte de la oferta es femenina y la demanda, abrumadoramente masculina) así como de desigualdad social (existe un perfil mayoritario de las mujeres en prostitución que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad). Las múltiples realidades y regímenes en los que se pueden contextualizar estas relaciones: prostitución – explotación sexual – trata sexual son difíciles de discernir y muy complicados de cuantificar. El tratamiento penal y de permisividad social existente en el mercado del sexo así como el imaginario creado entorno a las mujeres que se prostituyen contribuyen en esta confusión. Asimismo, su representación en los medios de comunicación con la invisibilización del cliente y la presencia de arquetipos de prostitutas (hipervíctima-liberada) retroalimenta y esconde la existencia de los actores principales de este mercado: los mediadores o proxenetas y sobre todo, los clientes o consumidores. La representaciones que se utilizan para su “venta” están ligadas a valores de masculinidad hegemónicos asociados al riesgo, al consumo compulsivo y a la dominación poniendo de manifiesto un modelo de masculinidad en simbiosis con la heteronormatividad hegemónica.

Bibliografía:

- Agustín, L. (2004). *Trabajar en la industria del sexo y otros tópicos migratorios*. Donostia: Tercera Prensa-Gakoa.
- Alba, Y. (2000). *Guía de buenas prácticas para periodistas y comunicados@s. Prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual en los medios de comunicación*. Barcelona: Red Europea de Mujeres Periodistas Españolas.
- Alberdi A, Inés, E. (2007). *Los hombres jóvenes y la paternidad*. Madrid: Fundación BBVA.
- Asociación Askabide. (2010). *Perfil de clientes de prostitución en Bizkaia*. Bilbao: Ediciones Mensajero.
- Bouamama, S. (2004). *L'homme en question. Le processus du deveni-client de la prostitution*. Clichy. París: Mouvement du Nid.
- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. En P. Bourdieu, A. Hernández Rodríguez y R. Montesinos (eds.). *La masculinidad: aspectos sociales y culturales*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Brufao Curiel, P. (2008). *Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la abolición*. Madrid: Fundación Alternativas.
- CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), Observatorio de Salud de la Mujer Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social (MSPS): (2009). *Encuesta nacional de salud sexual*. Madrid: CIS.
- Cortes Generales (2007). *Informe Ponencia La Prostitución Congreso de los diputados*. Madrid: Gobierno de España.
- Daley, S. (2012). "In Spain, Women Enslaved by a Boom in Brothel Tourism" *The New York Times*. Recuperado de: <http://www.nytimes.com/2012/04/07/world/europe/young-men-flock-to-spain-for-sex-with-trafficked-prostitutes.html?hp&r=0> (consultado 10 diciembre 2014).

- Díaz-Benítez, M.; Fígari, C. (org). (2010). *Prazeres Dissidentes*. Río de Janeiro. Garamond Universitaria. (en Pasini, E.: Sexo com Prostitutas: Uma discussao sobre modelos masculinos).
- Eurostat. European Commission (UNODC). (2012). *Trafficking in humans beings. Collection "Methodologies and working papers"*. European Union. Recuperado de: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf (consultado 10 diciembre 2014).
- Fagoaga, C. (2007). "Los discursos de la prostitución en la prensa española" en VV.AA: *Congreso internacional Derechos humanos y prostitución*, Madrid: Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Dirección General de Igualdad de Oportunidades: Ayuntamiento de Madrid, 201-209.
- Farley, M.; Bindel, J. y Golding, J. (2009). *Men who buy Sex*. San Francisco. London and Prostitution Research & Education.
- FMP (Federación de Mujeres Progresistas) (2011). *Informe Jóvenes. Federación de Mujeres Progresistas*, Madrid. Recuperado de: <http://www.fmujeresprogresistas.org/images/contenidos/nota%20de%20prensa%20informe%20jvenes%2024-11-11.pdf> (consultado 10 diciembre 2014)
- Gimeno, B. (2012). *La prostitución*. Barcelona: Bellaterra.
- Gobierno de España (2009). *Plan Integral de lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual*. Madrid.
- Gómez, A.; Pérez, S. (2009). *Prostitución: clientes e outros homes*. Santiago: Editorial Xerais.
- Gómez, A.; Pérez, S. (2010). "Prostitución en Galicia: clientes e imaginarios femeninos". Florianópolis: Revista de Estudos feministas. Vol.18 N. 1. pp121-141.
- Kelly, L. (2005) "You can find anything you want: a critical reflection on research on trafficking in person within and into Europe. *International Migration*", vol.43 nº1/1, 235-265.

- Legardinier, C; Bouamama, S. (2006). *Les clients de la prostitution: L'enquête*. París: Presses de la Renaissance.
- López Insausti, R.; Baringo, D. (2006) *Nadie Va de Putas: el hombre y la prostitución femenina*. Zaragoza: Organización Editorial S.L.
- Malgenesi, G. (2006). *Informe Escode. Impacto de una posible normalización de la Prostitución*. Madrid: Ministerio de Trabajo y asuntos sociales.
- Mansson, S. (2001). *Los clientes y la imagen de los hombres y la masculinidad en sociedad moderna* en Simposio Internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual (actas). Madrid: Dirección general de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
- Meneses, C. (2010). "Factores motivacionales en una muestra de hombres españoles que pagan por servicios sexuales". *Revista Asoc. Esp. Neuropsiq.* Vol. 30, Nº107.
- Pérez Freire, S. (2013^a). *Informe Estudio exploratorio da Trata de persoas en Galicia*. Santiago: Xunta de Galicia.
- Pérez Freire, S. (2013^b). *Manual: A trata con fins de explotación sexual*. Escola profesional de igualdade. Santiago: Xunta de Galicia.
- Pousa, L.; Castro, O.; Cuevas, I.; Puñal, A. (2010). *A representación da prostitución nos medios de comunicación galegos*. Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Secretaría Xeral de Igualdade. Santiago: Xunta de Galicia.
- Puñal, A. (2010). "El tratamiento de la prostitución en los medios de comunicación. Algunas recomendaciones". *Género y Comunicación* 9, 145-162.
- Szil, P. Cong (2004). *Congreso Internacional las Ciudades y la Prostitución. Ponencia: Los hombres, la pornografía y la prostitución*. Madrid: Dirección General de Oportunidades.
- Vazquez, F.L. (1998). *Historia de la prostitución. Problemas metodológicos y niveles del fenómeno. Fuentes y modelos de análisis. Siglos XVI-XIX*. Salamanca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Volnovich, J.C. (2007) *Ir de Putas: Reflexiones Acerca de los Clientes de la Prostitución*. Buenos Aires: Editorial Topia.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2012). Global report on trafficking in persons. www.unodc.org. (consultado el 10 de diciembre).

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2013). *Issue Paper on Abuse of a Position of vulnerability and other means within the Definition of trafficking in Persons*. Nueva York: Naciones Unidas. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf (consultado el 10 de diciembre).